

Kitap Tanıtımı

II. Meşrutiyet Döneminde Orduda Islah, Yapılandırma ve Müfettişlik Teşkilatının Kurulması, EFE, İsmail(2024), Berikan Yayınevi, ISBN: 978-625-6284-76-0

Gülşah Azer EFE¹

DOI: 10.5281/zenodo.14589163

Türklerin tarih sahnesinde var oldukları zamandan beri meydana getirdikleri orduları hiç şüphesiz ki dünyanın en güçlü ve sistemli ordularından biriydi. Türklerde toplumun her bireyi çatışmak için hazır birer asker gibiydi. Ordu-millet anlayışı Osmanlı Devletinin askeri yapısında büyük oranda görülmekteydi. Bu da Osmanlı Devletine büyük başarılar kazandırmıştı. Fakat zamanla devletin askeri alanda yaşamış olduğu başarısızlıklar ve devletin güç kaybetmeye başlaması orduda ıslahat yapılması fikrini doğurdu. Özellikle II. Meşrutiyet'in ilanından sonra da öncelik ordunun ıslahına ve yeniden yapılandırılmasına verilmiştir.

Cumhuriyet sonrası modernleşme hareketlerinin ve ordunun bu günkü durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için Osmanlı Devleti döneminde ordunun rolünün ve orduda yapılan yapılandırılmaların iyi bilinmesi gerekir. İşte bu nedenle Doç. Dr. İsmail Efe tarafından kaleme alınan ve Berikan Yayınevi'nden çıkan *II. Meşrutiyet Döneminde Orduda Islah, Yapılandırma ve Müfettişlik Teşkilatı'nın Kurulması* adlı eser önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eser yazarın doktora tezinden üretilmiştir. Kitap giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yazar kuruluşundan II. Meşrutiyet'e kadar ordunun tarihi kaynakları ve ıslah faaliyetlerine ana hatlarıyla yer vermiştir. İttihat Terakki Cemiyeti ve II. Meşrutiyet hakkında kısa bir bilgi de yine eserin giriş bölümünde yer almaktadır.

Eserin birinci bölümünü Meşrutiyet'in İlk Yıllarında Orduda Islah ve Yapılandırma Çalışmaları üst başlığı oluşturmaktadır. Bu başlık altında ele alınan bölüm ayrıca 29 alt başlığa ayrılarak oldukça ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmıştır. İlk olarak Meşrutiyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Ahmet İzzet Paşa, Von Der Goltz Paşa gibi dönemin yetkin

¹ Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi.

kişilerinin ordu ile çalışmaları verilmiştir. Subay ve rütbelere dair düzenlemeler, subayların gençleştirilmesi, rütbelerin tesviyesi, kolağalık ve süvari yüzbaşı vekilliğinin kaldırılması, Harbiye Nezareti Teşkilatı'nın yapılandırılması, asker alma işlemlerinin yapılandırılması bu bölümde yer alan alt başlıklardandır. Ayrıca yine bu bölümde yazar, II. Meşrutiyet Döneminde orduda sağlık hizmetlerinin yapılandırılması, askeri okulların ıslahı ve yapılandırılması, Avrupa ülkelerine öğrenci gönderilmesi, subayların eğitimde yabancı uzmanların rolü gibi konulara yine bu bölümde değinmiştir. Bu bölümde yazarın üzerinde durduğu bir diğer konu ise, jandarma teşkilatının ıslah ve yapılandırılmasıdır. Kuruluşundan müfettişlik teşkilatına kadar jandarma ve daha sonra jandarmada müfettişlik teşkilatına geçilmesi ve Jandarma Müfettişlik Teşkilatı Dönemi birinci bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Kitabın ikinci bölümü orduda müfettişlik teşkilatının kurulması üst başlığı altında birçok alt başlıktan oluşmaktadır. Yazar bu bölümde ilk alt başlık olarak Osmanlı'da ilk müfettişlik uygulamalarına değinmiştir. Ordu müfettişliklerinin kurulmasına ve müfettişlerin vazife ve yetkileri bu bölümün diğer bir alt başlığını oluşturmaktadır. Osmanlı'da redif teşkilatının kurulması ve redif müfettişlerinin görev ve yetkileri, nizam-ı harp kuruluşu bu bölümdeki alt başlıklardandır. Müstahfız, süvari, piyade, topçu gibi askeri sınıflarda müfettişlik teşkilatı çerçevesinde yapılan yeniden yapılandırmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca bu bölüm altında Kıtâat-ı Fenniye ve Mevki-i Müstahkeme Müfettişliği ve Umur-ı Hevaiye Müfettişliği hakkında da bilgiler verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesi ordunun yapılandırılmasına değinen yazar Balkan Savaşı'nın hazırlık dönemi ve sonrasında orduda müfettişlik teşkilatının yeniden yapılandırılması kaleme almıştır. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasından sonra ordunun teşkilat, konuş ve kuruluşuyla ilgili yapılandırma faaliyetleri yazarın bu bölümde değindiği konulardandır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ordusunun durumu, savaşın ilk yıllarında ordu teşkilatı ve bu tarihlerden sonra ordunun kuruluş ve kadro durumunda meydana gelen değişimler ikinci bölümün son alt başlıklarını oluşturmaktadır.

Eserin üçüncü bölümünü ise Mütareke Döneminde Ordunun Yeniden Yapılandırılması üst başlığı altında Mondros Mütarekesi ve mütareke şartları altında ordunun durumu, mütarekeden sonra ordu üst yönetiminin yeniden yapılandırılması alt başlıkları oluşturmaktadır. Mütareke Döneminde ordunun yeniden yapılandırılması sürecinde müfettişlik teşkilatının kuruluşu ve ordu müfettişlerinin faaliyetleri, müfettişlikler arası ilişkiler ve müfettişliklerin İstanbul Hükümeti ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini, faaliyetleri ve görevden alınmasıyla birlikte müfettişlik teşkilatına son verilmesi konuları yine bu bölüme son verilmiştir.

Kitapta arşiv kaynakları, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Genelkurmay ATESE Başkanlığı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde bulunan çalışma konusu ile ilgili kaynaklar kullanılmıştır. Ayrıca yayımlanmış belge ve kaynak eserlere başvurulmuştur. Konuyla ilgili kitap ve makaleler, süreli yayınlar ve internet kaynakları çalışma sırasında faydalanılan kaynaklar arasında yer almıştır. Yazar ekler kısmında da kullanmış olduğu belgelerin birçoğuna yer vermiştir.

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra orduda başlatılan ıslahat, yeniden yapılandırma teşebbüsleri ve ordu müfettişliklerinin kurulmasını konu alan kitap yazar tarafından oldukça ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Kitabın bölümlerinin birçok alt başlıktan oluşuyor olması

kitabı daha anlaşılır kılmıştır. Yazar kendi yorumdan daha çok bu dönemde ordunun durumunu ordunun ıslahı için yapılanları, yapılmak istenenleri ve de yapılamayanları belgeler ile okuyucuya sunmuştur. Ordu müfettişliklerinin kurulması ve II. Meşrutiyet Döneminin her safhasında ordunun durumu ve ıslahı hakkında bu denli ayrıntılı ve belgelerin ortaya konulduğu bir eser olmadığından kitap bu konuda çalışmak isteyenler için kaynak kitap niteliğindedir.

Book Review

Reform, Restructuring, and the Establishment of the Inspectorate in the Ottoman Army During the Second Constitutional Period, İsmail EFE (2024), Berikan Yayınevi, ISBN: 978-625-6284-76-0

The armies established by the Turks since their presence in history were undoubtedly among the most powerful and systematic in the world. In Turkish society, every individual was akin to a soldier ready for conflict. The concept of a "nation-army" was prominently evident in the military structure of the Ottoman Empire, contributing significantly to the state's success. However, over time, the military failures and the weakening of the state led to the idea of reforming the army. Particularly after the proclamation of the Second Constitutional Era, priority was given to reforming and restructuring the military.

To better understand the modernization movements following the establishment of the Republic and the current state of the Turkish army, it is essential to have a thorough knowledge of the army's role and the restructuring efforts during the Ottoman Empire. For this reason, the book titled *Reforms, Restructuring, and the Establishment of the Inspection Organization in the Army during the Second Constitutional Era*, authored by Assoc. Prof. Dr. İsmail Efe and published by Berikan Publishing House, stands out as an important resource.

The work is derived from the author's doctoral dissertation and consists of an introduction and three chapters. In the introduction, the author provides an overview of the historical foundations of the Ottoman army and its reform efforts up to the Second Constitutional Era. Additionally, a brief discussion on the Committee of Union and Progress and the Second Constitutional Era is included in this section.

The first chapter, titled *Reform and Restructuring Efforts in the Army during the Early Years of the Constitutional Era*, is divided into 29 subsections, offering an in-depth analysis. It begins by addressing the initial reform efforts during the early years of the Constitutional Era. The chapter discusses the contributions of prominent figures like Ahmet İzzet Pasha and Von Der Goltz Pasha to the military. Topics such as regulations regarding officers and ranks, rejuvenating the officer cadre, standardizing ranks, abolishing certain military titles, restructuring the Ministry of War, and organizing conscription processes are covered. The chapter also delves into the restructuring of military healthcare services, the reform of military schools, sending students to European countries, and the role of foreign experts in officer training. Another critical focus of this chapter is the reform and restructuring of the gendarmerie, detailing its transition from its establishment to the formation of the Inspection Organization for the Gendarmerie.

The second chapter, titled *The Establishment of the Inspection Organization in the Army*, is composed of several subsections. It begins by exploring the early practices of military inspections in the Ottoman Empire. Other topics include the establishment of military inspections, the duties and powers of inspectors, the creation of the Redif (reserve) organization, and the roles and responsibilities of Redif inspectors. The restructuring efforts within various

military branches such as infantry, cavalry, artillery, and others under the framework of the Inspection Organization are thoroughly examined. Additional subjects discussed in this chapter include the *Kıtaat-ı Fenniye ve Mevki-i Müstahkeme* Inspection and the *Umur-ı Hevaiye* Inspection. The author also addresses the restructuring of the army prior to World War I, including preparations during the Balkan Wars and subsequent reorganization efforts. Enver Pasha's contributions as Minister of War in terms of the military's structure, deployment, and organization are analyzed. The chapter concludes by exploring the state of the Ottoman army during World War I and the organizational and structural changes that occurred during the war.

The third chapter, titled *The Restructuring of the Army during the Armistice Period*, focuses on the condition of the military under the terms of the Armistice of Mondros and subsequent restructuring of the army's upper echelons. The chapter discusses the establishment of the inspection organization during this period, the activities of military inspectors, the relationships between inspection offices, and their interactions with the Istanbul government. Mustafa Kemal Pasha's appointment as the 9th Army Inspector, his activities, and the eventual dissolution of the inspection organization are also examined.

The book utilizes archival sources such as the Ottoman Archives of the Prime Ministry, the Archives of the General Staff ATASE Presidency, and the Republican Archives of the Prime Ministry. Published documents, literary sources, books, articles, periodicals, and internet resources are also referenced. In the appendix, the author includes samples of the documents used in the study.

The book provides a detailed analysis of the reforms, restructuring efforts, and the establishment of the inspection organization in the military following the Second Constitutional Era. The numerous subsections within the chapters enhance the clarity and organization of the book. Instead of offering personal interpretations, the author presents the state of the army during this period, the implemented reforms, and those that were planned but not realized, supported by archival evidence. As such, the book serves as a critical reference for researchers interested in the military reforms of the Second Constitutional Era and the establishment of military inspections.